

Olga COSOVAN

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Strategii alternative de lucru cu termenii științifici (pe aria curriculară Limbă și comunicare)

Rezumat: Asimilarea termenilor științifici și încadrarea lor în vocabularul activ al elevului este un obiectiv urmărit insistent la toate disciplinele. Terminologia ariei Limbă și comunicare include zeci de lexeme și sintagme, definite, uneori exemplificate și utilizate în formularea sarcinilor

didactice, în probele de evaluare. Disciplina școlară Limba și literatura română, ca limbă de instruire, introduce în clasele de gimnaziu câteva sute de termeni, pe care îi oferă cu definiție și uneori cu exemple adiacente. Demersul didactic deseori se limitează la memorarea și reproducerea definițiilor. Alternativa la acest demers ar fi definirea în baza modelului Frayer, încadrarea termenilor în sistem, insistența pe adjectivele din îmbinările terminologice, analiza transdisciplinară a termenilor:

Cuvinte-cheie: aria curriculară Limbă și comunicare, termen științific, definiție, sistem, modelul Frayer.

Abstract: The assimilation of scientific terminology and its insertion in the students' active vocabulary is an insistently pursued objective for any school subject. For the Language and Communication curricular area, the relevant terminology is comprised of dozens of words and phrases, which are defined (sometimes with examples) and used in formulating learning and assessment tasks. Over the gymnasium stage the school subject Romanian Language and Literature (as language of instruction) introduces the students to several hundred terms, which come with definitions and occasionally with attached examples. However, in teaching practice the students will often be required to merely memorize the terms and reproduce the definitions. We suggest such alternative approaches as creating definitions based on the Frayer model, inserting the terms in a system, insisting on adjectives in terminological phrases, and analyzing the terms from a transdisciplinary perspective.

Keywords: Language and Communication curricular area, scientific term, definition, system, the Frayer model.

¹ Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului *Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu*, cifrul 20.80009.1606.07.

Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba de instruire, precum și în alte limbi studiate, materne sau străine, la fel ca dezvoltarea competențelor lectorale impune asimilarea și utilizarea unui spectru larg de termeni din domeniul filologiei, mai exact, din lingvistică, teorie literară, comunicare, termeni științifici generali și termeni de natură didactică. Grafic, inventarul de termeni se înscrie într-un cluster de tipul:

Figura 1. *Lexicul terminologic al ariei Limbă și comunicare*

Deși curriculumul 2019, ca și precedentul (2010) nu stipulează ce termeni anume trebuie să fie asimilați de elevi, conținuturile curriculare proiectează câteva sute de lexeme, pe care le oferă cu definiție și uneori cu exemple adiacente [1, 2]. Setul de manuale de limbă și literatură română pentru școala națională (gimnaziu) au sumativ circa 70 de pagini de definiții, reguli, tabele și scheme care trebuie să constituie suportul teoretic pentru cunoașterea limbii de instruire și a literaturii. Acestea includ, în primul rând, definiții ale termenilor-cheie, care sunt reluate de la o clasă la alta și deseori au o structură apropiată de cea a definițiilor lexicografice.

Facem din start declarația că includerea definițiilor de termeni în manuale nu este cheia succesului. Nici nu credem că memorarea și reproducerea definițiilor la prima solicitare este un indicator al educației de calitate sau al prezenței competențelor specifice ale disciplinei respective. Experiența de lucru ne-a permis să constatăm, de-a lungul anilor, că elevii buni și foarte buni ”recită” definiția cu unu-două exemple, dar se blochează în fața

necesității de a analiza, în termenii adecvați, situații de comunicare, texte literare și fapte de limbă. Pentru eficiență, termenul trebuie să intre în circuit, în și prin realizarea sarcinilor, în conformitate cu taxonomia lui Bloom. Or, primul pas al acesteia este cunoașterea, care presupune definirea, descrierea, înțelegerea acelei definiții, la nivelul cunoștințelor declarative.

Câteva strategii alternative pe care le vedem sunt: definirea în baza modelului Frayer, încadrarea termenilor în sistem, insistența pe adjectivele din îmbinările terminologice, analiza transdisciplinară a termenilor.

Memorarea și reproducerea definițiilor asigură realizarea cunoașterii, dar ea nu este funcțională, dacă nu antrenează și înțelegerea. Pentru că deseori o definiție se clădește din alți termeni ai domeniului științific, descifrarea lor este vitală, iar uneori și cuvintele neterminologice merită o explicare:

Intriga este elementul care declanșează **acțiunea** într-un **text narativ ori dramatic**; este definită de șirul de complicații (uneltiri, comploturi, acțiuni) care apar pe parcursul **desfășurării subiectului**.

Subiectul este **partea principală a propoziției**, care numește **persoana sau obiectul** ce îndeplinește o acțiune, suferă o stare, posedă o caracteristică.

Parcurgerea pas cu pas a operațiilor intelectuale în raport cu termenii, în deplină corespundere cu taxonomia lui Bloom, trebuie să culmineze cu elaborarea unei definiții pertinente pentru un termen pe care elevul îl cunoaște deja, dar pentru care nu are stocată în memorie o definiție.

Pentru a forma abilitățile necesare definirii cuvintelor, inclusiv a termenilor, recomandăm modelul Frayer, care presupune că elevul, la asimilarea unui cuvânt nou sau termen dintr-un domeniu, trebuie să-l raporteze la o clasă, categorie, prin indicarea genului proxim; să specifice caracteristicile, să dea exemple. Relevarea antiexemplurilor este importantă pentru a trage o linie între ce se include în noțiunea dată și ce nu intră în ea, nefiind raportat la categoria respectivă și neavând caracteristicile presupuse [3, pp. 49-50].

Elevul care știe, în linii generale, ce este compunerea ca procedeu de formare a cuvintelor, își poate aminti niște exemple relevante, pentru ordonarea informației va utiliza acest model de definire și va obține enunțul corespunzător. Definițiile minime, apropiate celor lexicografice, se opresc la primii doi pași – raportarea la clasă, categorie, gen proxim și caracteristicile specifice. Modelul este aplicabil pentru substantive și pentru sintagmele terminologice care se construiesc pe baza unui substantiv, întrucât definiția adjectivelor, a verbelor și a adverbilor are altă structură gramaticală în practica lexicografică. Exemplele vor apărea ca element

suplimentar al definițiilor didactice, dar foarte necesar pentru definițiile din domeniul filologic, în cazul unor prezentări mai complexe ale termenilor. Antiexemplele vor fi utilizate doar la descrierea algoritmilor de delimitare a unităților sau formelor.

Deducerea definiției prin descoperire, actualizare este cu adevărat un succes al demersului didactic. Dacă elevul poate să-și amintească sau să deducă o definiție a termenilor în uz, necesari pentru asimilarea materiei noi, putem vorbi despre capacitatea de generalizare sau sinteză și anumite competențe de a învăța.

Figura 2. Modelul Frayer de definire a termenilor

Încadrarea termenului în sistem prin clasificări, tabele, scheme etc. este parte a cunoașterii și înțelegerii, care, în final, se oprește la analiză. Parte a lucrului cu terminologia științifică, construirea sau interpretarea unor tabele, scheme, clustere date este de neînlocuit în demersul educațional. Sarcina este cu două intrări: sunt date unele repere vizuale care prezintă o clasificare sau sunt cunoscuți termenii care trebuie organizați grafic într-un fel anume. Pentru că fiecare termen apare în conexiune cu alții, iar seriile de termeni de același nivel sunt, în majoritatea cazurilor, formați în același fel sau împrumutați din limbi de circulație internațională, legătura lor formală este vizibilă și merită să fie observată, chiar explicată. Numele cazurilor gramaticale, ale modurilor personale sunt exemple relevante: *nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, vocativ; indicativ, imperativ, conjunctiv,*

condițional, prezumtiv (potențial).

Clasificările inerente cunoștințelor de lingvistică sau teorie literară contribuie la asimilarea și valorificarea termenilor în sistem, fără a se introduce foarte clar în uz însăși ideea de sistem:

PERSONAJUL este o persoană care participă la acțiunea prezentată într-o operă literară.

Personajul poate fi: PRINCIPAL sau protagonist – care ocupă locul central în acțiune; SECUNDAR – care are un rol mai puțin important în acțiune; EPISODIC – care apare într-un singur episod [5: LLR, cl. a V-a].

Descrierea este un mod de expunere prin care se prezintă trăsăturile caracteristice ale unui colț din natură, ale unui peisaj, fenomen al naturii, portretul unui personaj etc. Descrierea poate fi: de tip tablou (descrierea unor obiecte sau fenomene naturale); de tip portret (enumerarea trăsăturilor fizice și morale ale unei persoane) [5: LLR, cl. a VII-a].

Ierarhia existentă în terminologia unui domeniu, organizată într-un anumit mod grafic, nu doar contribuie la memorarea și înțelegerea esenței relațiilor dintre termeni, ci și creează un suport la care se vor adăuga ulterior alți termeni asimilați. Este adevărat că un sistem complex de termeni, constituit pentru un domeniu al științei, nu poate fi transplantat integral în curriculum și manualele școlare, dar ceea ce apare în demersul didactic reflectă logica și coerența sistemului [4, p. 24].

Prezența în sala de studii, cabinetul de limbă și literatură a altor materiale-suport (scheme, tabele, planșe), care conțin clasificări organizate grafic și exemple, contribuie la asimilarea și valorificarea termenilor, dacă aceste materiale sunt corecte științific și sunt funcționale didactic. Simpla afișare a lor, fără analiză și comentarii, nu are efectul scontat.

Insistența pe analiza adjectivelor din îmbinările terminologice include mai multe unități care au același determinant: *propriu (e), posesiv (ă), liric (ă), retoric(ă), lexical (ă), interogativ (ă), simplu (ă), compus(ă), multiplu (ă) etc.* Definirea acestora se orientează spre ceea ce ține de specific, formulat ca o subordonată atributivă, și corespunde manierei de definire a adjectivelor. Substantivele proprii sunt definite în manualul de clasa a III-a:

Substantivul care denumește o anumită ființă sau un anumit lucru, pentru a-l deosebi de altele de același fel, este un substantiv propriu.

Sens propriu este oricare dintre sensurile cuvântului, motivată printr-o legătură directă cu realitatea. Un cuvânt polisemantic poate avea numeroase sensuri proprii, adică sensuri a căror apariție are o explicație fără mediere: legătura acestor sensuri între ele este vizibilă [5, LLR, cl. a VIII-a].

Definițiile de acest fel evită explicarea termenului

generic (substantiv/nume; sens/înțeles etc.) și se centrează pe specificul determinantului, dar nu reia definiția lexicografică a cuvintelor respective din dicționare, ci o ajustează la sensul actualizat în îmbinare:

PRÓPRIU, -IE, *propriei*, adj. **1.** Care aparține în mod exclusiv cuiva; personal. ♦ *Nume* (sau *substantiv*) *propriu* = nume care se dă unui lucru sau unei ființe spre a le deosebi de alte lucruri sau ființe din aceeași categorie și care se scrie cu inițială mare...

Pentru unele dintre sensurile actualizate în îmbinările terminologice și "paraterminologice" (îmbinări recurente în comunicarea didactică, explicații și formulări de itemi) nu există definiții de dicționar. Pentru *sensul propriu* nu există o definiție adecvată în DEX, totodată, variate sintagme cu adjectivul *propriu*, precum și cu adjectivul compus *propriu-zis* apar în contextele didactice la limba și literatura română, la limită cu terminologia: *adjective propriu-zise, în cuvinte proprii, nume propriu, înțeles propriu, părere/opinie proprie, text propriu, (format pe) teren propriu, univers propriu* etc. Prin urmare, ar trebui să existe o strategie specială de explicare a adjectivului respectiv și a termenilor în care se încadrează, cel puțin, ca exercițiu de analiză a sensurilor.

Determinantul *liric(ă)* se unește în îmbinări terminologice cu *opera, creația, genul, poezia, cântecul, textul, eul, eroul, personajul, conținutul, discursul, formula, starea, mărcile, speciile*, dintre care sunt definite cu exactitate:

Opera lirică este opera în care autorul prezintă în mod direct gândurile și sentimentele sale [5: LLR, cl. a VI-a].

Eul liric este vocea care, în poezie, comunică sentimentele, emoțiile, impresiile, ideile poetului într-un limbaj direct, ce se adresează sensibilității cititorului prin intermediul procedeelelor artistice și al figurilor de stil [Idem].

Genul liric este subiectiv, autorul (eul liric) își expune direct gândurile, sentimentele [5: LLR, cl. a IX-a].

Înțelegerea celorlalte îmbinări de cuvinte care au ca determinant *liric(ă)* se sprijină pe perceperea sensurilor adjectivului și corelarea lui cu substantivul regent. Probabil, nu e necesar ca elevul să aibă în manual și să memoreze definiția *discursului liric* sau *al formulei lirice*, dar, în rezultatul studiilor pe care le face, trebuie să poată înțelege în context ce este *formula lirică* sau *discursul liric*, ca ulterior să poată utiliza lejer aceleași unități sau, avansând în dezvoltarea competențelor de comunicare, să lanseze combinații similare.

LÍRIC, -Ă, *lirici, -ce*, adj. **1.** (Mai ales despre poezii) Care exprimă direct stări afective personale, sentimente

intime. ♦ (Substantivat, f.) Poezia lirică (**1**), genul poetic liric. ♦ (Substantivat, f.) Totalitatea operelor lirice (**1**) ale unui poet, ale unui popor, ale unei epoci etc. **2.** Care aparține poeziei (sau literaturii) lirice (**1**), care este caracteristic poeziei lirice, privitor la poezia lirică...

Adjectivul *simplic* (-ă), care deseori apare în conexiune cu unul dintre antonimele uzuale – *compus(-ă)*, *complex(-ă)*, *dezvoltat(-ă)* – intră în componența unui număr impunător de termeni: *planul simplu (de idei)*, *perfectul simplu*, *propoziție simplă*, *subiect simplu*, precum și în îmbinări paraterminologice – *substantiv simplu (ori compus)*, *numeral simplu (ori compus)*, *adjective simple*, *derivate sau compuse*, *structura simplă sau compusă a pronumelui*, *pronume relative simple* etc. Definițiile acestor îmbinări, acolo unde există, sunt relativ coerente în cazul sintaxei și depărtate de ideea de simplitate pentru *planul simplu de idei* și *perfectul simplu*. Probabil, lucrurile merită o explicare mai transparentă.

(V) PLANUL SIMPLU DE IDEI cuprinde ideile principale, înlănțuite în ordinea apariției lor în text.²

PERFECTUL SIMPLU exprimă, în limba literară, o acțiune petrecută și încheiată în trecut.³

În definiții și în îmbinările paraterminologice atestate în manuale se actualizează diferite sensuri ale adjectivului dat:

SÍMPLU, -Ă, *simpli, -e*, adj. **1.** Care este format dintr-un singur element sau din câteva elemente omogene; care nu se poate împărți în elemente de natură diferită; care nu este amestecat. ♦ *Floare simplă* = floare a cărei corolă este compusă dintr-un singur rând de petale și un rând de stamine. *Frunză simplă* = frunză alcătuită dintr-un singur limb. (Gram.) *Timp simplu* = timp verbal care se conjugă fără ajutorul verbelor auxiliare. (Gram.) *Perfect simplu* = timp verbal simplu al modului indicativ care exprimă o acțiune trecută, terminată de curând. **2.** Care este lipsit de artificialitate, care nu este prefăcut; *p. ext.* care nu este complicat sau încărcat, care nu prezintă dificultăți, care este ușor de făcut, de înțeles, de rezolvat...

Constatăm că manualele în uz nu au elaborat și nu au promovat o viziune clară de definire a acestui tip de îmbinări terminologice. Ar trebui valorificată mai intens semantica adjectivului și posibilitatea de a-l combina cu alte substantive determinate, tot în context filologic sau, după ocazie, didactic.

Analiza transdisciplinară a termenilor scoate în relief lexeme comune pentru diferite domenii ale științelor. Pas cu pas, elevul percepe ce este structura, schema, schița, tabelul, graficul, argumentul, textul coerent sau eseul, le urmărește în varii activități, manuale și sarcini, ca apoi să

2 În opoziție cu *planul dezvoltat de idei*.

3 În opoziție cu *perfectul compus*.

le poate citi, analiza, comenta și construi independent, să facă alegerea în favoarea unei forme grafice sau a unui text verbal. La fel, contextele didactice fac uz de cuvinte din lexicul științific general, care capătă sens prin determinanți și raportare la un domeniu al științei.

Vom ilustra prin cuvântul *structură*, definit:

STRUCTURĂ, *structuri*, s. f. **I. 1.** Mod de organizare internă, de alcătuire a unui corp, a unui sistem; mod de asociere a componentelor unui corp sau a unui întreg organizat, caracterizat prin forma și dimensiunile fiecărui element component, prin aranjarea lor unul față de celălalt și prin interacțiunile lor reciproce. ♦ Spec. Dispoziție a atomilor în molecula unei substanțe. ♦ Spec. Mod de grupare a moleculelor într-un corp sau într-o substanță minerală. **2.** Mod de așezare și asamblare a părților corpului omenesc, ale corpului animalelor, ale plantelor sau ale țesuturilor lor. ♦ (Psih.) Factură, alcătuire, conformație. **3.** Mod de construire a unui edificiu, a unui pod etc. **4.** Mod de alcătuire a unei opere literare, muzicale etc. **5. Mod specific de organizare a elementelor constitutive ale unei limbi. II.** Mod de organizare, de întocmire a societății din punct de vedere economic, social-politic și cultural; orânduire. ♦ Mod de organizare a unei ramuri de producție, a unui domeniu de activitate, a unei instituții, organizații etc. – Din fr. **structure**, lat. **structura**. Sursa: DEX '09

Aria curriculară *Limba și comunicare* face uz de termenul respectiv fără a-l defini, introducându-l în numeroase contexte. Perceperea și utilizarea coerentă a acestui termen se sprijină pe sarcini, explicații și alte contexte didactice, pe utilizarea derivatelor (a structura, structural, structurat, a restructura etc.). Astfel, în clase diferite apar zeci de sintagme cu acest lexem: structurile textului, structura paginii/cuprinsului, structura lexemului, structura poeziei, structura limbii etc., etc. Intuitiv, elevul poate înțelege ce este structura sau sistemul, mai ales conectând noțiunile filologice cu cele din alte domenii ale științei. Pentru că nu este contestabil statutul de termen al lexemului, trebuie ca profesorul, cel de limbă sau cel de biologie în egală măsură, să ghideze elevii spre descoperirea sensurilor cuvântului și a multiplelor manifestări ale structurii. La fel se va întâmpla cu alți termeni care au o circulație transdisciplinară.

În concluzie: Strategiile alternative de lucru cu termenii științifici, proiectate de paginile manualelor și susținute de un demers didactic pe măsură, trebuie să pregătească elevul pentru asimilarea eficientă a următoarelor elemente ale sistemelor, atât în cadrul studiilor liceale și universitare, cât și în activitatea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cutasevici A., Crudu V., Grîu N. (coord.) *Limba și literatura română. Curriculum național. Clasele 5-9. Curriculum disciplinar: Ghid de implementare.* Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Chișinău: Lyceum, 2020.
2. Ghicov A., Cartaleanu T., Cosovan O. et al. *Curriculum școlar pentru disciplina limba și literatura română. Clasele V-IX.* Chișinău: Lyceum, 2010.
3. Cosovan O. **Procesarea textului științific: Curs opțional pentru gimnaziu și liceu. Curriculum și ghidul profesorului.** Chișinău, S.n., 2016.
4. Cosovan O., Cartaleanu T., Zgardan-Crudu A., Boz O. *Abordarea inter- și transdisciplinară a lexicului terminologic.* Chișinău, 2020.
5. <https://profesor.md/manuale-scolare-online>
6. <https://dexonline.ro/>